

EFICÁCIA DO EXERCÍCIO AERÓBICO NA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 12/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7315956

Agnes Alves da Silva, Evelyn Silva dos Santos, Geovanna Santos da Silva, Larissa da Silva Corrêa, Vitória Jatobá de Assis, Prof.^a Me. Ana Maria Gonçalves Carr, Prof.^a Dra. Juliana Barbosa Goulardins.

RESUMO

Introdução: A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença muscular ligada ao cromossomo X devido a mutações no gene da distrofina, mais comum e grave que acontece na infância. Se caracteriza em ser uma doença hereditária, que tem mais prevalência no sexo masculino. Entre os sintomas podem ser descritos como uma fraqueza muscular progressiva que se manifesta na primeira infância com o consecutivo aparecimento de complicações musculoesqueléticas, com predileção pelos músculos proximais dos membros e pelos músculos flexores do pescoço. Com o decorrer do tempo, os indivíduos perdem a capacidade de deambulação e apresentam sensação de cansaço ao realizar uma atividade de esforço. A insuficiência respiratória é a causa mais comum de óbito nos pacientes com DMD. Portanto, os problemas respiratórios decorrentes das miopatias estão relacionados a fraqueza da musculatura diafragmática que leva a falência ventilatória, afetando assim todo o seu padrão

respiratório. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia dos exercícios aeróbicos em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. **Metodologia:** Foi realizado uma revisão sistemática, com uma busca nas bases de dados MedLine/PubMed, Biblioteca da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PEDro e Cochrane. Os artigos selecionados foram avaliados de forma criteriosa, extraídos através de dados como: (a) ano de publicação, (b) público abrangente, (c) intervenção adotada, (d) desfecho do estudo, (e) resultado, (f) conclusão. **Conclusão:** Conforme a realização da análise do nível de evidência dos presentes estudos discutidos, podemos concluir que, a fisioterapia em portadores de DMD se mostra de suma importância, evidenciando através dos estudos os benefícios do exercício aeróbico nessa população, promovendo o aumento da funcionalidade, resistência e prevenindo a atrofia muscular por desuso.

ABSTRACT

Introduction: Duchenne Muscular Dystrophy is an X-linked muscle disease due to mutations in the dystrophin gene, which is more common and severe in childhood. It is characterized as a hereditary disease, which is more prevalent in males. Among the symptoms can be described as a progressive muscle weakness that manifests itself in early childhood with the consecutive appearance of musculoskeletal complications, with a predilection for the proximal muscles of the limbs and the flexor muscles of the neck. Over time, individuals lose the ability to walk and feel tired when performing an effortful activity. Respiratory failure is the most common cause of death in patients with DMD. Therefore, respiratory problems resulting from myopathies are related to weakness of the diaphragmatic muscles that leads to ventilatory failure, thus affecting

their entire breathing pattern. **Objective:** The aim of this study was to evaluate the effectiveness of aerobic exercises in patients with Duchenne Muscular Dystrophy. **Methodology:** A systematic review was performed, with a search in MedLine/PubMed, Library of Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), PEDro and Cochrane databases. The selected articles were

carefully evaluated, extracted through data such as: (a) year of publication, (b) wide public, (c) intervention adopted, (d) study outcome, (e) result, (f) conclusion.

Conclusion: As the analysis of the level of evidence of the present studies discussed, we can conclude that physiotherapy in patients with DMD is of paramount importance, evidencing through the studies the benefits of aerobic exercise in this population, promoting the increase of functionality, resistance and preventing disuse muscle atrophy.

INTRODUÇÃO

A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença muscular ligada ao cromossomo X devido a mutações no gene da distrofina, mais comum e grave que acontece na infância. (F. CAMELA, M. GALLUCCI, G. RICCI, 2019).

É um tipo de doença hereditária, que tem mais prevalência no sexo masculino. No início da década de 1990, a expectativa média de vida dessa população de pacientes era de apenas 20 anos. No entanto, nos últimos anos, o modo de tratamento e manejo da doença mudaram de forma significativa, contanto que as crianças diagnosticadas hoje podem ter mais chances de sobreviver e, dadas as circunstâncias, ter uma melhor expectativa e qualidade de vida até a média dos 30 a 40 anos. (S. GEVAERD MONIQUE, C. DOMENECH SUSANA, J.G. BORGES NOÉ, F. HIGA DANIELA, E. L. SILVA ADRIANO, 2010).

Estima-se que a Distrofia Muscular de Duchenne afete um em cada 3.500 – 6.000 meninos recém-nascidos. (M.S. FALZARANO, C. SCOTTON, C. PASSARELLI, A. FERLINI, 2015).

Os sintomas podem ser descritos como uma fraqueza muscular progressiva que se manifesta na primeira infância com o consecutivo aparecimento de complicações musculoesqueléticas, com predileção pelos músculos proximais dos membros e pelos músculos flexores do pescoço. Com o decorrer do tempo, os indivíduos perdem a capacidade de deambulação e apresentam sensação de cansaço ao realizar uma atividade de esforço. Aos 12 anos de idade, a maioria dos indivíduos estão confinados à cadeira de rodas. (S. GEVAERD MONIQUE, C.

DOMENECH SUSANA, J.G. BORGES NOÉ, F. HIGA DANIELA, E.L. SILVA ADRIANO, 2010).

Simultaneamente evolui com complicações respiratórias que resultam em tosse enfraquecida, comprometimento da desobstrução das vias aéreas e, com o tempo, insuficiência respiratória. Procedendo-se também com complicações cardíacas, causando a incapacidade, dependência e morte prematura. (F. CAMELA, M. GALLUCCI, G. RICCI, 2019).

As condutas fisioterapêuticas são de suma importância para o retardamento da evolução clínica dessa patologia, e na melhora da qualidade de vida dos pacientes com DMD, algumas intervenções fisioterapêuticas promovem diversos benefícios. O alongamento que melhora a flexibilidade e reduz contraturas nas articulações, o uso de órtese que é de suma importância na DMD, principalmente para prevenir certas complicações futuras como contratura muscular ou uma postura inadequada adquirida, e ajustes posturais que auxilia na prevenção de lesões e deformidades. Pode-se utilizar como recurso a tecnologia assistiva por meio da realidade virtual para a melhora da condição física e funcional desses pacientes. Além disso, constatou que a hidroterapia é um recurso que vem sendo utilizado para o tratamento da DMD, a eficácia dessa terapia no retardamento da doença, observando a manutenção da mobilidade e das atividades de vida diária (AVD's). Nota-se que a influência da adaptação postural em cadeiras de rodas proporciona o alinhamento mais adequado do corpo, impossibilitando compensações da coluna vertebral. Tendo em conta que o melhor alinhamento beneficia a função respiratória para pacientes com DMD. (R. MORAES, A. CEZAR, C. ALVES, D. PENA, M. VÍNICIUS, J. HELOYSA, P. GLÓRIA, H. AZVEDO, 2021).

Os exercícios aeróbicos também são uma das possíveis intervenções que podem ser utilizadas na DMD. Estes exercícios são aqueles realizados de maneira contínua que utilizam o oxigênio como principal fonte de energia, sob a forma de adenosina trifosfato-ATP, para geração de trabalho muscular. Estes, produzem grande quantidade de ATP, porém com uma velocidade de produção menor. São utilizados em atividades com um período mais longo, de baixa e média

intensidade. Pode ter como fonte de energia a glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Alguns exemplos desse tipo de exercício são: correr, caminhar, nadar, andar de bicicleta ou jogar futebol. Esses exercícios proporcionam diversos benefícios quando realizados de maneira regular, como: melhora da capacidade cardiopulmonar, os níveis das atividades habituais, a tolerância ao exercício, a sensação de bem-estar, diminui a resistência à insulina, melhora a composição corporal, aumenta a densidade mineral óssea, e a quantidade de água do muco pulmonar. Além disso, o declínio da função pulmonar é mais lento nos pacientes envolvidos com algum tipo de programa de exercício regular. (C. CHAVES, C. OLIVEIRA, J. BRITTO, M. ELSAS, 2007).

O exercício físico na DMD é importante para a qualidade de vida desses portadores, evitando a fadiga muscular, retardando a perda muscular e aumentando a capacidade funcional. Na criança em idade escolar trabalhará regularmente monitorando o programa de exercícios, ajudando com as órteses, ensinando a andar com dispositivos novos e desenvolvendo estratégias para a execução das tarefas necessárias. No adolescente o fisioterapeuta além do programa de exercícios, junto à equipe vai atuar proporcionando serviços referentes às necessidades específicas de forma geral, como reajuste de talas, equipamentos de adaptação, entre outros. (E. CRISTINA, A. TOUB, D. FIX, 2012).

A insuficiência respiratória é a causa mais comum de óbito nos pacientes com DMD. Os problemas respiratórios decorrentes das miopatias estão relacionados a fraqueza da musculatura do diafragma que leva a falência ventilatória, afetando assim todo o seu padrão respiratório. Sabe-se que exercícios aeróbicos não são geralmente indicados, já que, se realizados de maneira errada podem acentuar mais as complicações dos pacientes, entretanto os estudos mostram que realizar exercícios aeróbicos de baixa intensidade em conjunto com treinamento respiratório não causam uma lesão muscular, com isso vai gerar uma melhora da capacidade cardiopulmonar tendo assim um aumento do volume de oxigênio no paciente que ainda consegue deambular. À medida que a DMD progride, a fraqueza dos músculos cervicais, acessórios, abdominais e respiratórios evoluem. A falta de força destes grupos musculares pode acarretar insuficiência respiratória e tornar a tosse ineficaz. E com isso acaba predispondo à estase e

broncoaspiração, que leva a pneumonias com uma prevalência em lobos inferiores e desenvolve uma insuficiência respiratória. Programas de exercícios aeróbicos são frequentemente projetados para melhorar a aptidão cardiovascular e podem otimizar a aptidão física e a força muscular em pessoas com doenças musculares. O número de estudos de treinamento em pessoas com doenças musculares está aumentando constantemente. No entanto, uma preocupação relevante ainda é a possibilidade de prescrição inadequada e a intensidade dos exercícios. Por isso, o objetivo dessa revisão é avaliar a eficácia dos exercícios aeróbicos em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. (SILVA, S. R. N. da; FAGUNDES, S. L, CELIA, R. M. M. C; CRISTIANO, Q.O; JOSÉ, A. A. B; MARIA, I. C. G. E, 2007).

OBJETIVO GERAL

Avaliar a eficácia dos exercícios aeróbicos em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar a preservação da funcionalidade de pacientes com DMD.

Analisar a intervenção fisioterapêutica na DMD.

Avaliar exercício aeróbico como maneira de intervenção em pacientes com DMD.

METODOLOGIA Protocolo e registro

Foi optado por realizar a revisão sistemática por frequentemente nos depararmos com resultados contraditórios, deste modo seguindo um caminho coerente para tentar esclarecer controvérsias e basear-se apenas nos estudos de melhor qualidade sobre o assunto. Em virtude que este delineamento científico é considerado uma relevante metodologia em saúde, pois possibilita constatar as melhores evidências e sintetizá-las, para fundamentar propostas nas diferentes áreas de tratamento.

Para o desenvolvimento, será conduzido à busca de artigos contendo: (a) disponíveis em bases de dados eletrônicas relacionadas às áreas da saúde; (b)

identificados em conjunto de descritores amplamente aceitos na literatura científica com embasamento dentro dos critérios propostos nesse estudo; (c) que entre em consenso aos critérios da qualidade do que é elegível nesse estudo.

Serão selecionados artigos disponíveis na língua portuguesa e inglesa, sendo incluído estudos que contemplem os seguintes critérios: (a) artigos publicados nos últimos 10 anos (a partir de 2012), (b) abrangem uma faixa etária geral de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne. (c) artigos de estudo de caso, (d) que utilizem o exercício aeróbico como plano terapêutico nos pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne.

Então foram determinados como critérios de exclusão estudos que: (a) eram artigos com testes realizados em animais; (b) artigos relacionados à outras patologias associadas a DMD; (c) artigos que eram correspondências, resumos de conferências e capítulos de livro.

Estratégia de busca

Será realizada à busca eletrônica de artigos em diferentes bases de dados da área da saúde, essas são: MedLine/PubMed, Biblioteca da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), PEDro e Cochrane. A estratégia de busca inclui os descritores propostos no Medical Subject Headings (MeSH) e nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) e suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa, referentes à Distrofia Muscular “Muscular Dystrophy”; Distrofia Muscular de Duchenne e alterações fisiológicas e metabólicas

“Duchenne’s muscular dystrophy and Physiological and Metabolic alterations”; Duchenne e consenso “Duchenne ad consensus”; Tosse e distrofia muscular de Duchenne “Cough and Duchenne Muscular Dystrophy”; Distrofia Muscular em Meninos “Muscular Dystrophy in Boys”; Exercícios Aeróbicos “Aerobic Exercises”. Os termos de pesquisa resultantes foram combinados da seguinte maneira: “Duchenne muscular dystrophy” AND “Aerobic exercises” and “Exercises in Duchenne’s”, “Muscular Dystrophy, Duchenne” AND “aerobic exercise”. Todas as

estratégias de busca serão desenvolvidas no mês de abril de 2022. Essas combinações dos descritores serão empregadas de maneira individual para ampliar as possibilidades de obter resultados significativos referentes ao tema proposto.

Seleção dos estudos e extração de dados

O método utilizado para a seleção dos estudos, extração de dados, avaliação da qualidade metodológica serão desenvolvidas em consenso pelos autores. Serão avaliados os artigos encontrados através dos critérios pré-determinados.

Os estudos inicialmente foram selecionados através dos títulos, em seguida filtrados a partir da leitura do resumo, seguido da leitura completa.

Os estudos selecionados serão avaliados de forma criteriosa, extraídos através de dados como: (a) ano de publicação, (b) público abrangente, (c) intervenção adotada, (d) desfecho do estudo, (e) resultado, (f) conclusão.

Risco de viés e avaliação da qualidade metodológica

O risco de viés e a qualidade metodológica de cada ensaio clínico incluído será avaliada usando a escala PEDro (PhysiotherapyEvidenceDatabasescale), que se baseia na lista de Delph, desenvolvida por Verhagen et al (1998) (MORTON, 2009).

A escala é constituída por 11 itens e pontua somente 10. Estes itens são pontuados como presente (um ponto) ou ausente (zero ponto) sendo obtida a pontuação final pela soma das pontuações dos itens, dessa maneira, o escore máximo da escala PEDro é de 10 pontos (MORTON, 2009).

TABELA PICO

ACRÔNIMO	DESCRIÇÃO
P	Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)
I	Exercício aeróbico

C	Exercício aeróbico X outras técnicas fisioterapêuticas
O	Eficácia do exercício aeróbico em DMD

Legenda:

P – Problema;

I – Intervenção ou exposição;

C – Comparação;

O – Desfecho variável;

TABELA PEDRO

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE ESCALA PEDRO				
	Sherief AEEA, Abd ElAziz HG, Ali MS. (2021)	Lott DJ, Taissalo T, Senesac Cr, Willcocks RJ, Harrington AM, Zilke K, Cunkle H, Powers C, Finanger EL, Rooney WD, Tennekoon GL, Vandenborne K. (2020)	Jansen M, van Alfen N, Geuts ACH, de Groot IJM. (2013).	Alemdaroglu I, Karaduman A, Yilmaz OT, Topaloglu H. (2015)
Crterios e elegibilidade	✔	✔	✘	✘
Alocao aleatria dos grupos	✔	✔	✔	✔
Alocao oculta	✔	✔	✘	✘
Cegamento dos sujeitos	✘	✘	✔	✔
Cegamento dos avaliadores	✘	✘	✘	✘
Pelo menos um resultado-chave de forma cega	✔	✘	✘	✘
85% dos desfechos mensurados	✔	✔	✘	✘
Sujeitos receberam tratamento de acordo com o grupo	✔	✔	✔	✔
Inteno de tratamento	✘	✘	✘	✘
Comparao inter-grupos	✔	✔	✔	✔
Medida de preciso e variabilidade	✔	✔	✔	✔
Pontuao	7	7	5	5

Diagrama de fluxo PRISMA 2022 de seleo dos estudos presentes nessa reviso.

RESULTADOS

Foram encontrados 335 artigos dos quais 7 abordavam as questões sobre exercício aeróbico e DMD, e apenas 4 compreendiam aos critérios de inclusão que contemplam os objetivos da pesquisa. A partir desses artigos, eles foram analisados para o desenvolvimento dos resultados e discussão.

Quadro 2 – identificação dos artigos

Autor(es)/	Objetivo do	Método	Resultados	Conclus
------------	-------------	--------	------------	---------

data	estudo	utilizado		estudo
<p>Sherief AEAA, Abd ElAziz HG, Ali MS. (2021).</p>	<p>Comparar o efeito da bicicleta ergométrica x esteira na capacidade funcional de caminhada e equilíbrio em crianças com DMD.</p>	<p>30 meninos de 6 a 10 anos com diagnóstico de DMD, distribuídas aleatoriamente em dois grupos (A&B), programa planejado de fisioterapia e exercícios aeróbicos, o grupo (B) recebeu o mesmo programa do grupo (A) e treinamento de exercícios aeróbicos, em três tempos por semana durante três meses sucessivos. A capacidade funcional de caminhada e o equilíbrio foram avaliados antes e após o tratamento por meio do teste de</p>	<p>Pós-tratamento revelaram diferença significativa em todas as variáveis medidas (P<0,05) em comparação com seus resultados pré-tratamento. Os valores pós-tratamento indicaram que houve uma diferença significativa em todas as variáveis medidas em favor do grupo B.</p>	<p>O treino esteira e pode melhorar a capacidade de caminhada e equilíbrio em forma normal do que a ergométrica em crianças musculares Duchenne.</p>

		<p>caminhada de 6 minutos e equipamento do sistema de equilíbrio Biodex, respectivamente.</p>		
<p>Lott DJ, Taissalo T, Senesac Cr, Willcocks RJ, Harrington AM, Zilke K, Cunkle H, Powers C, Finanger EL, Rooney WD, Tennekoon GL, Vandendorne K. (2020).</p>	<p>Explorar a atividade ambulante em uma grande coorte de meninos com DMD.</p>	<p>A atividade da etapa (monitorada por 7 dias), a capacidade funcional e a força foram quantificadas em meninos ambulatoriais (512,9 anos de idade) com DMD e meninos não afetados. O estado ambulatorial foi determinado dois anos depois.</p>	<p>Dois a cinco dias de monitoramento de atividade previu atividade semanal (R ajustada² = 0,80-0,95). As comparações etárias revelaram declínios significativos para a atividade de passo com o aumento da idade, e as relações foram encontradas entre a atividade de passo com função e força (P < .01). Nosso modelo de regressão previu 36,5% da variância na atividade de passos. Aqueles que ainda</p>	<p>Mostram graus de diferentes períodos monitorados para estimar a caminhada comunitária. Também demonstram diferenças estatísticas na variabilidade da atividade em várias etárias e podem ser usados dados de referência em estudos de utilidade da caminhada de 10 minutos como teste de função ambulatorial.</p>

			estavam ambulatoriais após 2 anos demonstraram atividade de passo de base quase o dobro daqueles que não estavam mais andando 2 anos depois (P < .01).	meninos: DMD é r e é forne valor de potencia atividade na previ: perda de deambu
Jansen M, van Alfen N, Geuts ACH, de Groot IJM. (2013).	Examinar se o treinamento de bicicleta assistida é viável, seguro e benéfico.	Meninos ambulatoriais e recentemente cadeirantes com DMD foram alocados no grupo intervenção ou controle. O grupo intervenção recebeu treinamento assistido de pernas e braços durante 24 semanas. O grupo controle recebeu o mesmo treinamento após um período	Trinta meninos (idade média 10,5 ± 2,6 anos, 18 ambulantes e 12 cadeirantes) foram alocados no grupo intervenção (n = 17) ou controle (n = 13). Todos os meninos do grupo de intervenção (exceto um) completaram o treinamento. Após 24 semanas, a pontuação total da MFM permaneceu estável no grupo de intervenção, enquanto	O treina pernas e em bicic assistida seguro p crianças ambular depende cadeira e pode dir deteriora devido a A deterio progress entanto, comprou desenhc ensaios

		<p>de espera de 24 semanas. Os resultados primários do estudo foram a Medida da Função Motora (MFM) e o Teste de Ciclismo Assistido de 6 Minutos (A6MCT). As diferenças entre os grupos foram examinadas por uma análise de covariância.</p>	<p>diminuiu significativamente no grupo controle ($\Delta = 4,9$, intervalo de confiança de 95% = 2,2-7,6). Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos para o A6MCT.</p>	
<p>Alemdaroglu I, Karaduman A, YilmazOT, Topaloglu H. (2015).</p>	<p>Comparar os efeitos de 2 tipos diferentes de treinamento de membros superiores na função, força, resistência e deambulação dos membros superiores em pacientes com distrofia muscular de</p>	<p>O grupo estudo (n = 12) se exercitou com ergômetro de braço sob supervisão de um fisioterapeuta, enquanto o grupo controle (n = 12) foi submetido a um programa de exercícios de amplitude de movimento</p>	<p>Os escores de deambulação, resistência e funções do braço, bem como a força muscular proximal, foram melhorados após o treinamento no grupo de estudo (P < 0,05).</p>	<p>Demonstrou que o treinamento de membros superiores ergômetro de braço é eficaz na presença de distrofia muscular de Deambulação melhora a função dos membros superiores em pacientes com DMD em comparação com o exercício isolado</p>

	Duchenne (DMD) em estágio inicial.	(ADM) de fortalecimento sob supervisão de seus familiares em casa por 8 semanas. O desempenho funcional dos membros superiores, força, resistência e estado ambulatorial foram avaliados antes e após o treinamento.	
--	------------------------------------	--	--

DISCUSSÃO

O principal objetivo em pacientes com DMD é preservar suas habilidades funcionais o quanto for possível. Uma estratégia que vem sendo investigada para se obter esse desfecho é a utilização do exercício aeróbico que vem sendo explorado e discutido para tal finalidade. Através da exploração da literatura, entre os resultados obtidos, as pesquisas incluíam um total de 164 participantes, com idade de 5 a 13 anos de idade, sendo eles deambulantes e cadeirantes, entre as estratégias adotadas para se aplicar o exercício aeróbico foram utilizados, exercícios na esteira, bicicleta ergométrica, atividade em step, caminhada e ergômetro de braço.

Uma perda progressiva de força e resistência muscular é comum em pessoas com doença muscular e muitas vezes leva à perda de habilidades funcionais e mobilidade. Dor e fadiga também podem ser sintomas comuns, os quais

contribuem para uma diminuição da qualidade de vida. Baixos níveis de atividade física podem levar à um maior descondicionamento físico, aumento da fraqueza muscular e atrofia dos músculos esqueléticos, que causam um círculo vicioso de desuso e aumento da fadiga, relata MCDONALD, 2002. Em pessoas saudáveis, a melhor intervenção para melhorar a força e a função cardiorrespiratória é o treinamento físico. Programas de treinamento de força ou exercícios aeróbicos em pessoas com doença muscular podem otimizar a função muscular e cardiorrespiratória e prevenir atrofia adicional por desuso, evidencia VIGNOS, 1983. O treinamento de força e as intervenções de exercícios aeróbicos trazem evidências que sugerem que o treinamento de força muscular sozinho pode ter pouco ou nenhum efeito, e que apenas o treinamento aeróbico pode levar a uma possível melhora na capacidade aeróbica.

ALEMDAROGLU, 2015. Comprova que, exercícios aeróbicos associados com fortalecimento muscular mostraram-se relacionados com melhores níveis funcionais em pacientes com DMD quando comparado a eficácia de exercícios aeróbicos isolados. Portanto, recomenda-se o fornecimento regular e exercícios de fortalecimento funcional leve e submáximo para a reabilitação desses pacientes.

O treinamento de membros inferiores e membros superiores em bicicleta assistida é viável e seguro para meninos ambulantes e cadeirantes com DMD e o treinamento físico prolongado pode retardar a deterioração funcional secundária por desuso nessas crianças, afirma JANSEN, 2013.

Quando comparado os efeitos do treinamento de exercícios aeróbicos por ergômetro de bicicleta e por esteira sobre capacidade funcional de caminhada e equilíbrio em crianças com DMD, SHERIEF, 2021. Evidência que o treinamento da esteira pode melhorar a resistência à caminhada; estabilidade da marcha; função muscular; aptidão aeróbica; aumento dos níveis habituais de atividade e equilibrar de forma mais eficaz do que o ergômetro de bicicleta em crianças com DMD.

LOTT, 2020. Refere que, a caminhada/corrida de 10 metros foi o preditor independente mais importante para a atividade de passos a partir de habilidades funcionais e força, é um forte valor preditivo para avaliar a função ambulatorial em meninos com DMD. Porém, reforçam que, existem outros fatores além das habilidades funcionais e força que são importantes para prever a atividade de passos nesses meninos, como aspectos psicossociais, percepção parental de benefício ou dano da atividade de passo e medo de cair.

De acordo com BAEZA-BARRAGAN MR e LOTTE HEUTINCK ET o uso da realidade virtual começa a ser necessário no tratamento de doenças progressivas que envolvem dificuldades de movimento, pois proporciona liberdade e facilita a melhoria dos resultados no treinamento de capacidade. Tendo em vista que as novas tecnologias estão cada vez mais acessíveis, programas de reabilitação e fisioterapia podem utilizar essas tecnologias com mais frequência, e ambientes de realidade virtual podem ser utilizados para melhorar o desempenho de tarefas, o que é essencial para pessoas com deficiência. Em última análise, a realidade virtual pode ser uma ótima ferramenta para fisioterapia e pode ser usada para programas de reabilitação de distrofia muscular de Duchenne para melhorar o desempenho do paciente durante o treinamento e são ainda mais interessantes quando à longo prazo prologando as habilidades funcionais.

BULUT, 2022. É notável melhorias significativas que foram obtidas para a medida de função motora e o teste de caminhada de 6 minutos em crianças com DMD durante 12 semanas. Entretanto, os parâmetros arquitetônicos musculares não mudaram durante o período de estudo. Sendo assim o treinamento aeróbico pode ser de valor adicional na melhoria da função motora e do desempenho sem efeito notável nas propriedades arquitetônicas musculares.

STIAN, 2022. Realizando uma meta-análise mostrou uma diferença significativa na força muscular e resistência em favor do treinamento de exercícios em comparação com nenhum treinamento e placebo. No entanto, a certeza de evidências ainda é muito baixa.

Desta maneira entende-se que o treinamento de exercícios pode ser benéfico na distrofia muscular de Duchenne, mas as evidências permanecem incertas. Mais pesquisas são necessárias sobre o treinamento de exercícios para promover o funcionamento e a qualidade de vida relacionada à saúde na distrofia muscular de Duchenne.

Podemos concluir que os exercícios aeróbicos correlacionados a DMD, registra uma evidência de sua melhora, gerando um aumento da sua capacidade funcional. Podendo correlacionar o mesmo com fortalecimento muscular global, para otimizar e gerar um aumento de sua funcionalidade cardiorrespiratória, capacidade aeróbica e de sua força muscular.

CONCLUSÃO

À medida que foi realizado a análise da eficácia dos presentes estudos abordados, concluiu-se que, a fisioterapia em portadores de DMD se mostra de suma importância, evidenciando através dos estudos os benefícios do exercício aeróbico nessa população, promovendo o aumento da funcionalidade, resistência e prevenindo a atrofia muscular por desuso. Tal intervenção pode ser aplicada em pacientes com DMD que apresentam casos clínicos distintos, visto que, conforme mencionado nos estudos, o mesmo pode ser realizado de diferentes maneiras, como exercícios na esteira, bicicleta ergométrica, atividade em step, caminhada e ergômetro de braço, abrangendo assim, cadeirantes e deambulantes, mantendo-se inclusos, concentrando uma terapia mais globalizada e atingindo todos os níveis de atenção à saúde.

Foi observado no decorrer do estudo que, intervenções aeróbicas associadas com fortalecimento muscular mostram-se relacionados com melhores níveis funcionais quando comparado a eficácia de exercícios aeróbicos de forma isolada.

Com o desfecho do estudo podemos concluir, o exercício aeróbico pode ser aplicado por fisioterapeutas como um manejo eficaz no tratamento da DMD, podendo proporcionar maior qualidade de vida a estes pacientes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- A. Nascimento Osório, J. Medina Cantillo, A. Camacho Salas, M. Madruga Garrido, J.J. Vilchez Padilha. Consenso no diagnóstico, tratamento e seguimento de pacientes com distrofia muscular de Duchenne. *Neurología*, v. 34, Edição. 7, p. 469-481, set. 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29526319/>. Acesso em: 01 mar, 2022.
- F. Camela, M. Gallucci, G. Ricci. Tosse e desobstrução das vias aéreas na distrofia muscular de Duchenne. *Revisões respiratórias pediátricas*, v. 31, p. 35-39, ago. 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30553655/>. Acesso em: 01 mar, 2022.
- S. Gevaerd Monique, C. Domenech Susana, J.G. Borges Noé, F. Higa Daniela, E. L. Silva Adriano. Alterações fisiológicas e metabólicas em indivíduo com distrofia muscular de Duchenne durante tratamento fisioterapêutico: um estudo de caso. *Fisioterapia em Movimento*, v. 23, n. 1, p. 93-103, jan./mar. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/x8TSDvkPHpzQvST4gfrZkGN/?lang=pt#>. Acesso em: 01 mar, 2022.
- M.S. Falzarano, C. Scotton, C. Passarelli, A. Ferlini. Distrofia Muscular de Duchenne: Do Diagnóstico à Terapia. 07 de outubro de 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26457695/> Acesso em: 01 mar, 2022.
- SILVA, S. R. N. da; FAGUNDES, S. L. Atualização do tratamento fisioterapêutico das distrofias musculares de Duchenne e de Becker – doi:10.5020/18061230.2005.p41. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, [S. l.], v. 18, n. 1, p. 41–49, 2012. DOI: 10.5020/865. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/865> Acesso em: 12 mar, 2022.
- CELIA, R. M. M. C; CRISTIANO, Q.O; JOSÉ, A. A. B; MARIA, I. C. G. E; Exercício aeróbico, treinamento de força muscular e testes de aptidão física para adolescentes com fibrose cística: revisão da literatura; jul. / set., 2007. Disponível

em: <https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/BnVRXCdjz7YtDKDkHKrJy3F/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 12 mar, 2022.

RAMON, Moraes. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v.4, n.2, p. 5182-5194 mar./abr. 2021. Disponível em: [Intervenções fisioterapêuticas na distrofia muscular de duchenne: revisão de literatura / Physiotherapeutic interventions in duchenne muscular dystrophy: literature review | Brazilian Journal of Health Review \(brazilianjournals.com\)](#). Acesso em: 03 mar, 2022.

CRISTINA, Elaine. Perfil comportamental e competência social de crianças e adolescentes com distrofia muscular de duchenne. Natal, 179-186, Janeiro, 2012. Disponível em: [SciELO – Brasil – Perfil comportamental e competência social de crianças e adolescentes com distrofia muscular de Duchenne Perfil comportamental e competência social de crianças e adolescentes com distrofia muscular de Duchenne](#) Acesso em: 03 mar, 2022.

AIEMDAROILU, Phd; KARADUMAN, Ayse; YILMA, Tunca öznur; TOPALOILU, Haluk. Diferentes tipos de treinamento de exercícios de extremidade superior na distrofia muscular de duchenne: efeitos no desempenho funcional, força, resistência e ambulação, Turquia, p1-28, outubro, 2013. Disponível em: [Diferentes tipos de treinamento de exercício de extremidade superior na distrofia muscular de Duchenne: efeitos no desempenho funcional, força, resistência e ambulação – PubMed \(nih.gov\)](#) Acesso em: 01 out, 2022.

JANSEN, Merel; ALFEN, Van nens; GEURTS, Ch Alexander; JM, Almeida. Atrasos funcionais do treinamento de bicicleta assistida deteriorização em meninos com Duchenne Distrofia Muscular: o randomizado ensaio controlado “nenhum uso é desuso”. Sage, p.1-13, Julho, 2013. Disponível em: [Treinamento de bicicleta assistida atrasa deterioração funcional em meninos com distrofia muscular de Duchenne: o ensaio controlado randomizado “nenhum uso é desuso” – PubMed \(nih.gov\)](#) Acesso em: 01 out, 2022.

LOTT J. Donovan; TAI VASSALO, Tanja; SENESAC R, Claudia; WILCOCKS, Rebecca; HARRINGTON, Ann m; ZILKE, Kristen; CUNKLE, Hilary; POWERS, Catherine; FINANGER, Erika I; ROONEY, Willian; TENNEKOON, Gihan; VANDERBORNE,

Krista. Atividade de caminhada em uma grande coorte de meninos com distrofia muscular de Duchenne. Hhs public access, p. 192-198, Fevereiro, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8314165/>. Acesso em: 01 out, 2022.

SHERIEF A, Aziz el abd; ELAZIZ, Abd gaber heba; ALI S, Mostafa. Eficácia de duas abordagens de intervenção na capacidade funcional de marcha e equilíbrio em crianças com distrofia muscular de Duchene. Jmni journal of musculoskeletal and neuronal interactions, p. 343-350, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8426654/>. Acesso em: 01 out, 2022.

IS, Silva; R, Pedrosa; IG, Azevedo; AM, Forbes; GAF, Fregonezi; JUNIOR, Met dourado; SRH, Ferreira; GHM, Ferreira. Treinamento muscular respiratório em crianças e adultos com doença neuromuscular (revisão Cochrane) [com resumo do consumidor]. Banco de dados cochrane de revisões sistemáticas, 9 edição, Dezembro, 2019. Disponível em: <https://search.pedro.org.au/search-results/record-detail/58667>. Acesso em: 03 out, 2022.

VOET, Bm Noline; KOOL, Der Van I elly; ENGELEN, Van Gm Baziél; GEURTS, Ch Alexander. Treinamento de força e treinamento de exercícios aeróbicos para doenças musculares. Cochrane library, Dezembro, 2019. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6953420/>. Acesso em: 03 out, 2022.

BARRAGAN, Baeza. MANZANARES, Labajos. VERGARA, Ruiz. HOLGADO, Casuso.

VALERO, Martin. O uso de tecnologias de realidade virtual no tratamento da distrofia muscular de Duchenne: revisão sistemática. PEDro Physiotherapy Evidence Database, 2020. Disponível em: <https://search.pedro.org.au/search-results/record-detail/65709>. Acesso em 31 out, 2022.

HEUTINCK, Lotte. Jogos de computador de realidade virtual com suporte dinâmico de braço em meninos com distrofia muscular de Duchenne, 2018.

Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29991140/>. Acesso em 31 out, 2022.

BULUT, N., KARADUMAN, A., ALEMDAROGLU-GURBUZ, İ., YILMAZ, Ö., TOPALOGLU, H., OZÇAKAR, L. O efeito do treinamento aeróbico sobre a função motora e arquitetura muscular em crianças com distrofia muscular de Duchenne: Um estudo controlado randomizado. PUBMED, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35443813/> Acesso em: 03 nov, 2022.

STIAN, M., TOUSSAINT, M., VOLLSAETER, M., TVEDT, M. N., ROKSUND, O. D., REYCHLER, G., LUND, H., ANDERSEN, T. Treinamento de Exercícios em Distrofia Muscular de Duchenne: Revisão Sistemática e Meta-Análise. PUBMED, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35642324/> Acesso em: 03 nov, 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 15.577.550/0001-40

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil